

2. Пилявець Л. Автокефалія православної церкви на Україні // Людина і світ.- 1990.- №5.-С.19-24.
3. Сухошплов І. Українські автокефалісти.- Харків, 1925.- 62 с.
4. Ярославський Ом. Контрреволюція під стягом церкви // Безвірник.- 1930.- №5.- С.3-5.
5. Ігнатюк Д. Українська автокефальна церква і “Союз визволення України”.- Харків, 1930.
6. Чехівський В. За церкву, христову громаду, проти царства тьми.- К., 1922.- 52 с.
7. Лоллий (Юрьевский) єпископ. Украинская лжеєпархия (Липковщина) // Український Православний Благовісник.- 1926.- №22; 1927.- №22-23.
8. Дмитрук Е.Є. Кому служили і служать зрадники з так званої автокефалії.- К., 1977.- 46 с.
9. Вовк О.Л. Місце і роль націоналістичних клерикалів в планах реакції.- К., 1984.- 140 с.

Г.Д. Казьмирчук
 доктор історичних наук, професор
О.Вербовий
 Київський Національний університет
 імені Тараса Шевченка

Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького

Професор Київського університету Василь Митрофанович Базилевич (1892-1942) належить до плеяди непересічних українських істориків першої половини ХХ ст. На превеликий жаль, радянська історіографія на довгі роки полишила наукову спадщину В.М.Базилевича поза своєю увагою. Мало того, Василь Митрофанович Базилевич, будучи тричі заарештований працівниками НКВС, потрапив до розряду “ворогів народу”. Це, практично, вилучило його праці із наукового доробку українських дослідників минувшини. Лише з падінням комуністичного тоталітарного режиму з’явилася можливість об’єктивно та неупереджено відобразити життєвий шлях В.М.Базилевича, проаналізувати та дати чітку і виважену оцінку його науковій спадщині.

На сучасному етапі в наукових студіях ряду авторів прослідковується спроба відтворити творчий доробок В.М.Базилевича. Це, насамперед, проф. Г.Д.Казьмирчук, проф. І.Н.Войцехівська, д.і.н. І.Б.Матяш, проф. О.І.Киянська та ряд інших відомих вітчизняних та зарубіжних історіографів. Їх перу належить ціла низка наукових праць, які, певною мірою, відкривають постать В.М.Базилевича. Та усі ці роботи носять дещо фрагментарний характер. Автори акцентують увагу на певних рисах студій українського науковця: декабристознавство, теоретичне та практичне архівознавство, краєзнавство... Але, поруч із помітними здобутками науковців, ряд тематичних аспектів досліджень В.М.Базилевича залишаються поза увагою сучасної наукової громади. Даний факт характеризується, в першу чергу, відсутністю єдиної

узагальнюючої праці, яка б закрила усі прогалини у висвітленні постаті Василя Митрофановича Базилевича у вітчизняній історичній науці.

Однією із тем, яку досліджував В.М.Базилевич, та випустили поза свою увагу його історіографи є “історія церкви”, а саме проблема взаємовідносин церковних ієрархів України, на чолі з митрополитом Київським Сильвестром Косовим, з російським урядом у період визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького.

Аналізуючи дану проблему, В.М.Базилевич дав чітку характеристику ролі духовенства у тогочасному періоді історії України. Історик вірно наголошує на тому, що українське населення, втративши інститути державності, знайшло собі відображення влади у церкві не лише на основі духовності та віри, а й у політичній та соціальній сферах. Церква України означеного періоду виконувала функції єдиного дієвого об'єднувачого фактора та захисника інтересів українства. А тому, усі рішення та дії, вчинені вищим духовенством, могли знайти подальший активний відгомін і у середовищі простого населення.

Зокрема, В.М.Базилевич зазначає, що в означений час на теренах України не існувало єдиного ставлення до революційних зрушень, які очолював Б.Хмельницький, а тим більше до доленосного рішення щодо приєднання України до Росії, яке було прийняте на Переяславській раді. В.М.Базилевич проілюстрував, що українське суспільство розкололося на дві ворогуючих між собою гілки, які відстоювали дві основні тенденції подальшого розвитку України – пропольський та проросійський. Даний розподіл не міг не позначитися і на церковних українських ієрархах. В.М.Базилевич твердив про те, що основним критерієм розмежування було соціальне походження священнослужителів. Зокрема, він наголошував, що верховне духовенство переважним чином формувалося із репрезентантів великої шляхти. І, хоча православне духовенство й виступало супроти уніатства та покатоличення, система державності Речі Посполитої, заснована на шляхетських вольностях, на пріоритеті внутрішньої суспільної системи, нестійкій королівській владі, широкій автономії, позначалася не лише на територіальних принципах, а й на міжкласових стосунках, була їм набагато ближчою, ніж державні принципи Російської держави з її жорсткою та всеконтролюючою абсолютною царською владою. Друга ж група духовенства, у своєму загалі, формувалася із людей, які не мали за своїми спинами ні значних майнових статків, ні соціальних привілеїв, а тому відстоювала необхідність союзу із Росією.

Поруч із розглядом подій, В.М.Базилевич дав лаконічну, але, разом з тим, цікаву портретну характеристику двом основним діючим особам, які репрезентували означені вище угруповання у середовищі українського духовенства. Він твердив, що пропольсько орієнтовану групу духівництва очолював київський митрополит Сильвестр Косів. Автор відзначає його самостійність у політичних питаннях, коли при повному безвладді, що існувало в той час на Україні, митрополит, який уособлював у собі владу Божу, змушений був перебрати на себе і повноваження земного владики. Зокрема, автор відзначає, що саме С.Косів виступав супроти засилля керівників російських збройних загонів та втручання у цивільні і духовні справи українського народу. В.М.Базилевич оповідає про митрополита, як про прихильника Польщі, але не

звинувачує його в цьому, а навпаки, пише про нього, як про примирителя шляхти з козаками, наводить приклади, коли митрополит не раз пригашував ворожнечу, що виникала між двома ворогуючими таборами.

Іншу групу духівництва представляв старець Рафаїл. Особа цього монаха не має цілісної характеристики як у дослідженнях як В.М.Базилевича, так і в працях інших відомих нам істориків. Ми володіємо лише інформацією про те, що Рафаїл відстоював тенденцію більш тісних стосунків із російською адміністрацією.

Один із епізодів протистояння між цими двома супротивними течіями в українському православному духовенстві і відобразив у своїх дослідженнях історик.

В.М.Базилевич зазначив, що сама справа про можливу “зраду” київського митрополита розпочалася із “Ізвета”, поданого посланцям російського царя Олексія Михайловича – князем Куракіну та Волконському від старця Рафаїла. У цьому донесенні Рафаїл висунув звинувачення проти С.Косова та його оточення щодо змови, яка переслідувала за мету відторгнення України від Російської держави на користь протекторату Речі Посполитої. Тут же розповідається про те, що С.Косів проводив шпигунську діяльність на користь Польщі, систематично повідомляючи про зміни у кількісному та якісному аспектах у складі козацької та російської армій, про фортифікаційні укріплення, про настрої киян. Як писав старець Рафаїл, С.Косів подав інформацію полякам, що їх вояки зможуть знайти підтримку серед місцевого населення та легко зайняти Київ із-за малочисельності гарнізону.

Звісна річ, що російські воєначальники не могли втратити можливості знищити непокірного їм митрополита. Як повідомляв В.М.Базилевич, конфлікти між С.Косовим та російською адміністрацією виникали до цього моменту неодноразово. Насамперед, вони стосувалися спорудження нових укріплень на територіях, які належали церкві. Князі Куракін та Волконський переслали донос старця Рафаїла до Москви, а самого автора взяли під охорону.

В.М.Базилевич не дав чіткої відповіді на питання: чи була описана зрада насправді, чи це була лише дипломатична гра, щоб нівелювати вплив митрополита на українську спільноту та гетьмана Богдана Хмельницького. Історик лише зазначає, що старець Рафаїл певний час перебував у своєму монастирі скарбником, а незадовго до подачі доносу за ініціативою митрополита було проведено перевірку його фінансової діяльності, яка знайшла цілий ряд порушень.

Саме тому митрополит С.Косів, у відповідь на донесення та викликане ним розслідування, розпочате російською адміністрацією, став вимагати видачі старця Рафаїла для його суду та покарання. Розуміючи, що розпочаті слідчі дії можуть викликати ряд негативних наслідків, аж до арешту, С.Косів звернувся з проханням про об’єктивне розслідування справи. Гетьман України Б.Хмельницький власним розпорядженням наказав припинити будь-які слідчі дії, направлені супроти київського митрополита Сильвестра Косова, і заявив, що донос був написаний старцем щоб уникнути покарання за власні злочини. Також він віддав наказ про видачу старця Рафаїла церковній владі. Але старця, разом з доносом, було відправлено до Москви, де його сліди було загублено.

Отже, як ми бачимо, означений конфлікт було вирішено лише за особистого втручання Гетьмана України. Але конфронтацію як між представниками вищої державної влади і духовництва, так і у середовищі простого населення залагоджено не було. Представники російського царя продемонстрували готовність порушувати автономні права України, проголошені на Переяславській Раді. Українська духовна та політична еліта показала, що вона може досить рішуче дати відсіч на будь-які зазіхання щодо обмеження свободи. Але поруч із цим, В.М.Базилевич зазначив, що відразу ж після завершення Визвольної війни відбувся певний розкол елітарної частини суспільства відносно зовнішньополітичної орієнтації України. Всі означені аспекти після смерті гетьмана Б.Хмельницького послуговували причинами міжусобних воєн та періоду Руїни в історії України.

Отже, підсумовуючи все сказане вище, ми маємо змогу сказати, що В.М.Базилевич зробив свій внесок у розвиток вивчення історії церкви. Його перу належать не лише дослідження, а й публікації ряду невідомих документів, що дає можливість більш ґрунтовного вивчення церковного життя.

В.В. Масненко

доктор історичних наук, професор
Черкаський державний університет
ім.Б.Хмельницького

Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

Історія Православної церкви на українських землях періоду Другої світової війни має вже чималу дослідну традицію. Проте на цьому загальному фоні лишається досить слабо дослідженою ділянкою доля самої західної частини української православної пастви, яка опинилася у такому адміністративному утворенні німецької окупаційної влади як Генеральне губернаторство. Як відомо, ця адміністративна одиниця, окрім власне польських територій включала також частину українських етнічних земель. Тому серед православного населення абсолютну перевагу мали саме українці. Основний український православний масив зосереджувався на Холмщині і Підляшші – понад 220 тисяч вірних та Лемківщині – близько 18 тисяч, крім того, певна частина православних українців мешкала і на землях корінної Польщі (в основному емігранти з Наддніпрянщини). Приєднання у 1941 р. до Генерального губернаторства Галичини практично не вплинуло на кількість православних, оскільки галичани були переважно греко-католиками.

Важливо враховувати наслідки довоєнної ситуації. З одного боку, існувала Польська автокефальна православна церква (Томос константинопольського патріарха Григорія VII від 13.11.1924 р.), але з іншого боку це не рятувало від постійного тиску офіційної влади на православних українців – т.зв. “акція ревідикації”, тобто навернення на католицизм. Влада за підтримки польських шовіністичних організацій (т.зв. “кракусів” та ін.)

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**